

Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Berbasis *Android Mobile* di Kelurahan Talang Keramat

Afiva Nurkamila^{1*}, Sony Oktapriandi², Diah Novita Sari³, Marti Utari⁴
^{1,2,3,4}Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
e-mail: ^{1*}afivanurkamila19@gmail.com, ²sony.oktapriandi@gmail.com, ³diahnvtsr@gmail.com,
⁴marti.utari@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi berbasis Android Mobile di Kelurahan Talang Keramat sebagai solusi terhadap keterbatasan layanan manual yang masih bergantung pada formulir fisik dan kurang terintegrasi. Metode yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD), yang menekankan pembuatan prototipe cepat dengan keterlibatan pengguna secara intensif. Aplikasi dirancang menggunakan Kotlin untuk pengembangan mobile modern serta Supabase sebagai basis data real-time. Sasaran pengguna aplikasi ini adalah masyarakat di Kelurahan Talang Keramat, pegawai kelurahan, dan lurah setempat. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan, 90% masyarakat pengguna aplikasi, 95% pegawai kelurahan, dan 100% lurah puas terhadap Aplikasi Pelayanan Administrasi berbasis Android yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan nengan adanya sistem ini, pelayanan administrasi di Kelurahan Talang Keramat menjadi lebih cepat, aman, dan efisien, serta berpotensi menjadi model pengembangan bagi wilayah lain.

Kata kunci: Sistem Informasi, Pelayanan Administrasi, Android, RAD.

Abstract

This research aims to develop an Android-based Administrative Service Information System in Talang Keramat Village as a solution to the limitations of manual services that still rely on physical forms and lack integration. The method used is Rapid Application Development (RAD), which emphasizes rapid prototyping with intensive user involvement. The application is designed using Kotlin for modern mobile development and Supabase as a real-time database. The target users of this application are the residents of Talang Keramat Village, village staff, and the village head. Based on the questionnaire results, 90% of the residents, 95% of the village staff, and 100% of the village head were satisfied with the Android-based Administrative Service Application that was developed. This satisfaction is due to the fact that the system makes administrative services in Talang Keramat Village faster, more secure, and more efficient, as well as having the potential to serve as a development model for other regions.

Keywords: Information System, administrative services, Android, RAD.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi merupakan salah satu manajemen organisasi maupun lembaga yang berfungsi mendukung keberlangsungan dan kelancaran operasional. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik pada tingkat individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintahan [1].

Transformasi ini mendorong terjadinya perubahan pola interaksi sosial serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi secara lebih cepat, efisien, dan akurat. Sejalan dengan itu, pelayanan publik, termasuk layanan administratif yang diselenggarakan pemerintah setempat bagi warga negara, menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan [2]. Perubahan tersebut juga tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Talang Keramat, yang senantiasa berupaya mengoptimalkan sistem demi menghadirkan layanan yang lebih efektif dan responsif bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Talang Keramat memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok. Layanan yang disediakan mencakup berbagai kebutuhan administratif, antara lain surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, surat kematian, surat pindah, surat usaha, surat keterangan khusus, hingga surat pengantar RT. Tujuan utama dari penyediaan layanan tersebut adalah mendukung efektivitas administrasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Meskipun demikian, praktik pelayanan administrasi di kelurahan ini masih menghadapi kendala, khususnya karena sebagian besar proses masih dilakukan secara manual. Pengelolaan data pelayanan bergantung pada pengisian formulir fisik, yang rentan mengalami kerusakan maupun kehilangan dokumen, serta berpotensi memperlambat proses pelayanan [3]. Kondisi ini mengindikasikan urgensi inovasi dalam sistem administrasi berbasis teknologi agar data dapat tersimpan lebih aman, terstruktur, dan mudah diakses [4].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pengembangan aplikasi pelayanan administrasi berbasis *mobile*. Aplikasi pelayanan surat berbasis Android yang terhubung dengan sistem web untuk admin desa pernah dikembangkan, namun solusi ini masih bergantung pada dua platform sekaligus dan belum memungkinkan validasi data secara langsung melalui aplikasi *mobile* [5]. Adapun peneliti terdahulu menghasilkan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis Android sebagai pengganti sistem manual, tetapi implementasinya belum mengoptimalkan sinkronisasi data secara *real-time* [6]. Di sisi lain, peneliti terdahulu telah membuat layanan administrasi surat menggunakan *flutter* secara digital yang mampu mempercepat proses pengajuan surat. Akan tetapi, penelitian ini masih terbatas pada digitalisasi dasar dan belum memanfaatkan bahasa pemrograman Kotlin maupun Supabase sebagai basis penyimpanan data *real-time* [7].

Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Android untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan administrasi secara daring, mengakses informasi persyaratan, dan memantau status layanan secara *real-time* [8]. Aplikasi ini dilengkapi fitur pendaftaran akun, pengisian formulir elektronik, serta verifikasi dokumen otomatis guna mendukung pelayanan yang lebih efisien [9]. Sistem dirancang dengan Kotlin untuk pengembangan aplikasi *mobile* yang *modern* dan Supabase sebagai basis data yang memungkinkan sinkronisasi *real-time*, sehingga meningkatkan keamanan, kecepatan, dan efektivitas layanan [10]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pengguna aplikasi dari segi kecepatan, keamanan, dan kemudahan dalam kegiatan administrasi di Kelurahan Talang Keramat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi berbasis *android mobile* di Kelurahan Talang Keramat sebagai solusi terhadap keterbatasan layanan manual yang masih bergantung pada formulir fisik dan kurang terintegrasi. Penelitian ini menerapkan metode pengembangan perangkat lunak menggunakan *Rapid Application Development* (RAD). Metode ini menekankan kecepatan dan fleksibilitas melalui pembuatan prototipe cepat, keterlibatan pengguna secara intensif, serta iterasi berulang agar sistem sesuai dengan kebutuhan akhir [11]. Seperti halnya dengan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Berbasis *android mobile* [12]. Adapun sasaran pengguna aplikasi ini adalah

masyarakat di Kelurahan Talang Keramat, pegawai kelurahan, dan lurah setempat. Penelitian ini melibatkan 20 orang masyarakat di Kelurahan Talang Keramat, 15 orang pegawai Kelurahan Talang Keramat, dan Lurah setempat sebagai pengguna Aplikasi. Adapun tahapan-tahapan dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Tahap Awal

Tahap awal berfokus pada identifikasi permasalahan melalui observasi dan wawancara dengan staf Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Talang Keramat. Berdasarkan observasi, ditemukan tiga masalah utama:

- 1) Keterbatasan akses informasi, sehingga masyarakat kesulitan memahami prosedur dan persyaratan administrasi.
- 2) Proses pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual melalui penggunaan formulir fisik, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan berkas, kesalahan input data, serta menghambat efisiensi dan kecepatan layanan.
- 3) Data belum terintegrasi digital, sehingga pencarian, verifikasi, dan pelacakan status layanan menjadi sulit dan menghambat kualitas pelayanan publik.

2.2 Tahap Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem menghasilkan diagram *Unified Modeling Language* (UML) untuk merancang model dan alur kerja Sistem Informasi Pelayanan Berbasis *android mobile* [13]. Diagram *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan meliputi *Use Case Diagram* dan *Class Diagram*.

2.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem [14]. Aktor yang terdapat pada *use case diagram* yaitu masyarakat, admin, dan lurah. *Use case diagram* dari sistem informasi pelayanan administrasi berbasis *android mobile* di Kelurahan Talang Keramat dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Use Case Diagram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dari penelitian dan pengujian Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Berbasis Android *Mobile* untuk mengevaluasi efektivitas performa sistem [16]. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fungsionalitas dan akurasi aplikasi.

3.1 Hasil Implementasi

Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Berbasis Android *Mobile* di Kelurahan Talang Keramat menghasilkan sistem pelayanan administrasi yang mendukung perangkat Android, dengan fitur-fitur utama seperti, informasi mengenai persyaratan pengajuan surat layanan, pelayanan administrasi melalui pengisian formulir, pengelolaan dokumen, dan sinkronisasi data real-time. Berikut adalah hasil implementasi untuk setiap tampilan aplikasi:

3.1.1 Tampilan Masyarakat

Gambar 3 (a) Tampilan Login, (b) Tampilan Beranda Masyarakat, (c) Form Pengajuan Surat, dan Tampilan Riwayat Masyarakat

3.1.2 Tampilan Lurah dan Admin

Gambar 4 (a) Tampilan Beranda Lurah, (b) Tampilan Beranda Admin, dan (c) Tampilan Riwayat Admin

3. 2 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu hasil pengujian fungsional dan hasil pengujian tingkat kepuasan. Pengujian Fungsional dilakukan menggunakan metode *black-box* untuk memverifikasi penggunaan aplikasi. Pengujian melibatkan tiga entitas pengguna (masyarakat, admin, dan lurah) pada perangkat dengan spesifikasi CPU RYZEN 3, RADEON, RAM 8 GB, dan Android 11. Sedangkan pengujian tingkat kepuasan diambil dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada pengguna aplikasi.

3. 2.1 Hasil Pengujian Fungsional

Hasil pengujian fungsional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengujian Halaman Masyarakat

No	Kelas Uji	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
	<i>Login</i> (berhasil)	Masyarakat memasukan nik dan <i>password</i> yang valid	Masyarakat berhasil masuk dan muncul tampilan beranda	Berhasil
2.	<i>Login</i> (gagal)	Masyarakat memasukan nik dan <i>password</i> yang salah	Sistem menampilkan pesan informasi gagal login	Berhasil
3.	Registrasi	Masyarakat mengisi <i>form</i> registrasi sesuai dengan ketentuan	Jika berhasil akan langsung di arahkan ke halaman login kembali	Berhasil
4.	Beranda	Masyarakat yang berhasil <i>login</i> mengakses halaman beranda	Beranda tampil dengan informasi mengenai <i>input</i> data	Berhasil
5.	<i>Input</i> Data	Melakukan <i>input</i> data	Data berhasil diinputkan	Berhasil
6.	Edit Data	Masyarakat melakukan perubahan pada data	Informasi pada data berhasil diubah	Berhasil
7.	Hapus Data	Masyarakat menghapus data yang telah diinputkan	Data berhasil dihapus	Berhasil
8.	<i>Upload</i> File	Masyarakat mengupload file berupa PDF	File PDF berhasil terupload	Berhasil
9.	Riwayat <i>Input</i> Data	Masyarakat mengakses riwayat <i>input</i> data	Halaman riwayat menampilkan daftar data pengajuan pelayanan dengan status <i>unverified</i> , <i>verified</i> atau <i>rejected</i>	Berhasil
10.	<i>Logout</i>	Masyarakat menekan tombol <i>logout</i>	Masyarakat berhasil keluar dari sistem aplikasi	Berhasil

Tabel 2. Pengujian Halaman Admin

No	Kelas Uji	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
1.	<i>Login</i>	Admin memasukan <i>username</i> dan <i>password</i> yang valid	Admin berhasil masuk dan muncul tampilan beranda	Berhasil
2.	Beranda	Admin berhasil <i>login</i> dan mengakses halaman <i>beranda</i>	Halaman beranda berhasil ditampilkan	Berhasil
3.	Halaman Riwayat	Admin mengakses halaman riwayat	Halaman riwayat tampil dengan informasi pengajuan pelayanan dari masyarakat	Berhasil
4.	Validasi Pengajuan Pelayanan	Admin melakukan validasi pengajuan pelayanan dari masyarakat dengan menentukan diterima atau di tolaknya pengajuan tersebut	Jika admin menolak, pengajuan akan berubah menjadi " <i>rejected</i> " dan jika pengajuan diterima akan berubah menjadi " <i>verified</i> " dan sistem akan memunculkan button pdf untuk di <i>download</i> oleh masyarakat	Berhasil
5.	<i>Logout</i>	Admin menekan tombol <i>logout</i>	Admin berhasil keluar dari sistem aplikasi	Berhasil

Tabel 3. Pengujian Halaman Lurah

No	Kelas Uji	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
1.	<i>Login</i>	Lurah memasukan <i>username</i> dan <i>password</i> yang valid	Lurah berhasil masuk dan muncul tampilan beranda	Berhasil
2.	Beranda	Lurah yang berhasil <i>login</i> mengakses halaman beranda	Lurah masuk ke halaman beranda	Berhasil
3.	<i>Halaman Riwayat</i>	Lurah mengakses halaman riwayat	Halaman riwayat tampil dengan informasi pengajuan pelayanan dari masyarakat	Berhasil
4.	<i>Logout</i>	Lurah menekan tombol <i>logout</i>	Lurah berhasil keluar dari sistem aplikasi	Berhasil

Semua pengujian berhasil, menunjukkan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan fungsional untuk semua peran pengguna.

3. 2.2 Hasil Pengujian Tingkat Kepuasan

Berdasarkan hasil pengujian tingkat kepuasan, didapat nilai rata -rata pengguna aplikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Masyarakat

No	Kategori	Score	Keterangan
1	Kemudahan	90	Sangat Puas
2	Kecepatan	93	Sangat Puas
3	Keamanan	87	Sangat Puas
Tingkat Kepuasan (%)		90	Sangat Puas

Tabel 5. Tingkat Kepuasan Pegawai

No	Kategori	Score	Keterangan
1	Kemudahan	95	Sangat Puas
2	Kecepatan	100	Sangat Puas
3	Keamanan	90	Sangat Puas
Tingkat Kepuasan (%)		95	Sangat Puas

Tabel 6. Tingkat Kepuasan Lurah Setempat

No	Kategori	Score	Keterangan
1	Kemudahan	98	Sangat Puas
2	Kecepatan	95	Sangat Puas
3	Keamanan	95	Sangat Puas
Tingkat Kepuasan (%)		96	Sangat Puas

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan, 90% masyarakat pengguna aplikasi, 95% pegawai kelurahan, dan 96% lurah puas terhadap Aplikasi Pelayanan Administrasi berbasis Android yang telah dibuat.

4. KESIMPULAN

Sistem Informasi Pelayanan Administrasi berbasis Android *Mobile* berhasil memenuhi kebutuhan fungsional pemindaian dan ekstraksi dokumen dengan tingkat keberhasilan pada pengujian *black-box*. Hasil tingkat kepuasan menunjukkan bahwa responden pengguna aplikasi dari segi masyarakat setempat, pegawai, dan lurah sangat puas terhadap Sistem Informasi Pelayanan Administrasi berbasis Android *Mobile* dari segi kemudahan, kecepatan, dan keamanan.

5. SARAN

Sebagai tindak lanjut pengembangan, sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur notifikasi *real-time* berbasis *push notification*, mengintegrasikan layanan dengan sistem kependudukan lain seperti Disdukcapil, serta menghadirkan versi iOS agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Selain itu, pengelolaan data penduduk juga dapat dilimpahkan kepada pengurus RT setempat guna mendukung kebutuhan administrasi masyarakat melalui fitur yang lebih lengkap dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, R., Sagita, S. M., & Faisal, A. (2021). Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional Pendataan Karyawan PT Jaya Indo

- Pratama. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2), 308–323. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.610>
- [2] Bagas Susilo, Gathot Hanyokro Kusuma, M. Hayatul Fikri, Riskina Saputri, Runi Aulia Putri, Siti Rohimah, M. L. H. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Lurah Kotabaru Reteh Dengan Metode Rapid Application Development (Rad) Design and Build a Financial Information System At the Kotabaru Reteh Village Head Office With the Rapid Application Development (R. *Jurnal Testing dan Implementasi Sistem Informasi*, 1(1), 17–28.
- [3] Dionisius Oktavianus Klau, Yoseph Pius Kurniawan Kelen, & Anastasia Kadek Dety Lestari. (2023). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Rawan Kriminalitas Di Wilayah Hukum Polres Malaka Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development (Rad). *Jurnal RESTIKOM : Riset Teknik Informatika dan Komputer*, 5(3), 299–308. <https://doi.org/10.52005/restikom.v5i3.167>
- [4] Fauzan M, Rinandi A, & Maulid H. (2024). Jago Menabung Aplikasi Untuk Mengelola Uang Saku Bebas Mobile. *e-Proceeding of Applied Science*, 10(1), 419–425.
- [5] Arya Rafa, D., Dyar Wahyuni, E., & Anjani Arifiyanti, A. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Donor Darah Darurat Donora Berbasis Android Dengan Konsep Gamifikasi Menggunakan Kotlin. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3), 3009–3020. <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.5025>
- [7] Helsalia, A., Pratama, H., Kristiani, M., & Marpaung, Y. B. (2021). Perancangan Aplikasi Pemesanan Obat di Apotek Dengan Analisis Design UML Yang Menerapkan GIS dan LBS. *Jurnal Teknik Informatika*, 1(1), 1–20
- [8] M. V. Al Hasri and E. Sudarmilah, “Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran,” *MATRIK J. Manajemen, Tek. Inform. dan Rekayasa Komput.*, vol. 20, no. 2, pp. 249–260, 2021, doi: 10.30812/matrik.v20i2.1056.
- [9] D. F. Wabula, D. F. Wabula, and M. I. Mustaqim, “Perancangan Pelayanan Surat Berbasis Android,” *Pros. Semin. Nas. Teknol. Dan Sains*, vol. 1, pp. 206–212, 2022, [Online]. Available: <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/stains/article/view/1427/1221>
- [10] I. Serarawani, R. Soekarta, and I. Amri, “Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Klawasi Berbasis Android,” vol. 02, no. 01, pp. 70–78, 2023.
- [11] A. R. Imaduddin, G. Gunawansyah, M. Ath-Thariq, and G. Gunawan, “Digitalisasi Layanan Administrasi Surat Di Desa Wangunsari Berbasis Mobile,” *J. Tekno Insentif*, vol. 17, no. 1, pp. 46–57, 2023, doi: 10.36787/jti.v17i1.976.
- [13] Chan, F. R., Dusri, H., Ramdhani, M., Hanifah, & Efriyanti, L. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelolaan Gudang Berbasis Android Menggunakan Android Studio. *Journal of Informatics and Advanced Computing (JIAC)*, 3(2), 103–107.
- [14] Permana, R., Abdilah, A., Fuad Nur Hasan, & Mahmud Syarif. (2023). Estimation Effort Pengembangan Software Inventory PT. Infinity Global Mandiri Menggunakan Metode Use

Case Point. *Jurnal RESTIKOM : Riset Teknik Informatika dan Komputer*, 5(2), 73–84.
<https://doi.org/10.52005/restikom.v5i2.144>

- [15] Niqotaini, Z., Saras Yulistiawan, B., Krisnanik, E., & Dwi Amalisa, R. (2023). *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Unified Modelling Language*. Universitas Mercu Buana.
- [16] Kurniawati, & Bachtiar, L. (2020). Pengembangan Teknologi Mobile Untuk Sistem Kasir Rumah Makan Di Kota Sampit Menggunakan Firebase Realtime Database. *Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat (JTIULM)*, 5(2), 57–66.
<https://doi.org/10.20527/jtiulm.v5i2.51>